

Evidenznutzung an Hochschulen/Forschungseinrichtungen und in der Hochschul- und Forschungspolitik – Protokoll eines Scoping Reviews

(Evidence Use in Higher Education Decision-Making and Policy: Protocol of a Scoping Review)

(Version 1, 24. Oktober 2023)

Antje Wegner¹, wegner@dzhw.eu, ORCID: 0000-0002-4710-2376
Christoph Thiedig¹, thiedig@dzhw.eu, ORCID: 0009-0007-8428-5646

¹Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW), Abteilung
„Forschungssystem und Wissenschaftsdynamik“, Schützenstraße 6a, 10117 Berlin,
Deutschland

Unter Mitarbeit von: Kerstin Janson und René Krempkow (Internationale Hochschule)

Zitiervorschlag: Wegner, A. und Thiedig, C. (2023) „Evidenznutzung an Hochschulen/
Forschungseinrichtungen und in der Hochschul- und Forschungspolitik - Protokoll eines
Scoping Reviews“. Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.10034216

Inhaltsverzeichnis

1	Hintergrund	3
2	Zielstellung des Scoping Reviews	4
3	Art und Ablauf des Reviews.....	5
4	Suchstrategie und Datenquellen	5
4.1	Datenquellen	5
4.2	Systematische Literaturrecherche in Scopus und ERIC.....	6
4.2.1	Allgemeine Struktur der Abfrage.....	7
4.2.2	Suchstrategie in den Datenbanken Scopus und ERIC.....	7
4.2.3	Abfrage Scopus.....	7
4.2.4	Abfrage ERIC	8
4.3	Systematische Literaturrecherche in den deutschsprachigen Zeitschriften	9
4.4	Eigene Beiträge.....	9
4.5	Dublettenprüfung Scopus – ERIC – andere Quellen.....	9
5	Screening nach Inklusions-/Exklusionskriterien	9
5.1	Screening	9
5.2	Inklusions- und Exklusionskriterien	10
6	Rekodierung und Datenextraktion aus relevanter Literatur	11
6.1	Entwicklung und Beschreibung des Kategoriensystems	11
6.2	Praktisches Vorgehen bei der Kodierung und Extraktion.....	23
7	Literatur	24

1 Hintergrund

Welche Faktoren die Nutzung von Evidenz bei der Entscheidungsfindung fördern oder behindern, wird in verschiedenen Anwendungsbereichen wie der Politik, dem Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen untersucht (zum Überblick Nutley et al., 2007). Diese Bemühungen spiegeln sich in einem umfangreichen Korpus an empirischen Studien, Übersichtsbeiträgen und konzeptionellen Modellen wider (Johnson et al., 2009; King & Alkin, 2019; Langer et al., 2016; Nutley et al., 2003; Rickinson et al., 2021). Obwohl die Studien, Modelle und Konzepte ihren Ursprung in unterschiedlichen Forschungssträngen wie der Erforschung evidenz-informierter Praktiken bestimmter professioneller Felder, der evidenz-informierten Politikgestaltung, dem Paradigma datengesteuerter Entscheidungen oder der Evaluationsforschung haben, weisen sie einen bemerkenswerten Konsens in Hinblick auf begünstigende und hinderliche Faktoren für das Gelingen von Transfer und die Nutzung von Evidenz auf. Zu diesen Faktoren gehören beispielsweise die Zugänglichkeit, Relevanz und Glaubwürdigkeit von Evidenz, die Qualität und Art der Verbreitung sowie die Ressourcen der Evidenzproduzenten und -empfänger (Isett & Hicks, 2020; Johnson et al., 2009; Oliver et al., 2014; Rickinson et al., 2021).

Während für viele Sektoren wie beispielsweise den Bildungsbereich bereits ein umfassender Überblick über den (empirischen) Forschungsstand besteht, ist die Studienlage zur Evidenznutzung im Hochschul- und Wissenschaftssystem im Allgemeinen und ihren Einflussfaktoren im Besonderen unübersichtlich. Angesichts der in den letzten Jahren stark gewachsenen Bemühungen um die Implementierung groß angelegter Dateninfrastrukturen für wissenschaftliche und administrative Zwecke, einer wachsenden Zahl an (institutionenspezifischen) Erhebungen und dem vermehrten Einsatz vom *predictive analytics*-Verfahren durch verschiedene Akteure im Hochschul- und Wissenschaftssystem erscheint dies von großer Bedeutung. Dies gilt insbesondere für Deutschland, wo sowohl Wissenschaftler*innen als auch das Wissenschaftsmanagement und politische Akteure kontinuierlich eine unzureichende Nutzung von Daten und Forschungsevidenz diagnostizieren und einen intensiveren, bidirektionalen Wissenstransfer zwischen der Hochschulforschung und der Praxis fordern (Hillebrandt, 2020; Janson, 2014; Pausits & Campbell, 2017; Prenzel & Lange, 2017; Ziegele & Vossensteyn, 2017).

Um zu einem vertiefenden Verständnis der förderlichen und hinderlichen Faktoren für die Nutzung von Evidenz in diesem speziellen Anwendungsfeld zu gelangen, wird ein *Scoping Review* zur Sichtung des Forschungsstandes auf nationaler und internationaler Ebene angestrebt. **Dieses Dokument beschreibt protokollhaft die Ziele und das methodische Vorgehen dieses *Scoping Reviews*.**

Projekt-Kontext des Scoping Reviews

Der Review ist Bestandteil des Projektes „Bedingungskonstellationen für die **Nutzung** befragungs- und prozessbasierter **Daten** in der **Hochschulentwicklung**“ (NuDHe). Das Projekt untersucht anhand empirischer Fallstudien an deutschen Hochschulen, unter welchen Bedingungen Befragungs- und Prozessdaten in der Hochschulentwicklung verwendet werden. Die Ergebnisse des Scoping Reviews dienen der Feinabstimmung des empirischen Designs, der thematischen Fokussierung der Fallstudien und Experteninterviews und unterstützen die Hypothesenbildung im Projekt. Das Verbundprojekt des Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) und der Internationalen Hochschule (IU) wird durch das BMBF in der Förderlinie „Wissenstransfer“ unter den Förderkennzeichen 16WIT008A; 16WIT008B gefördert. Weitere Informationen sind auf der Projekt-Webseite unter <https://nudhe.dzhw.eu/> zu finden.

2 Zielstellung des Scoping Reviews

Ziel des Scoping Reviews ist ein systematischer Überblick über die internationale Studienlage zur Nutzung von Evidenz an Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie darauf bezogenen Politikfeldern. Von Interesse sind dabei empirische Studien, die sich dezidiert mit der Identifikation von Einflussfaktoren der Nutzung von Evidenz durch Akteure in den genannten Anwendungsbereichen befassen.

Der *Scoping Review* soll Auskunft geben über:

- Art und Volumen der bestehenden Literatur zu Bedingungen der Evidenznutzung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen,
- die Art der bislang untersuchten Evidenzquellen,
- bisher untersuchte *outcomes* der Evidenznutzung (vgl. unten),
- untersuchte Einflussfaktoren der Evidenznutzung auf verschiedenen Aggregatebenen,
- die Belastbarkeit der empirischen Befunde zu den Einflussfaktoren sowie
- Forschungslücken in der Betrachtung einzelner Einflussfaktoren, ihres Zusammenspiels sowie ihren Wirkungen auf verschiedene *outcomes* der Evidenznutzung.

Im Kontext des *Scoping Reviews* wird „**Evidenz**“ definiert als jegliche Art von systematisch erhobenen, objektiven und expliziten Informationen und Daten. Evidenz schließt dabei ein: (1) institutioneneigene sowie mit/von wissenschaftlichen Partnern erhobenen Prozess- und Befragungsdaten sowie (2) wissenschaftliche Evidenz und Daten in bereits verarbeiteter Form von Publikationen, Berichten und Datenbanken. Das Verständnis von “Evidenz” folgt dabei einer im deutschsprachigen Raum verbreiteten weiten Definition (vgl. Bellmann, 2016) und reicht über dezidierte Wirkungsanalysen hinaus.

Dem *Scoping Review* liegt ein breites Verständnis von „**Nutzung**“ als *outcome* der Verwendung von Evidenz zugrunde. Dieses Verständnis ist angelehnt an konzeptuelle Differenzierungen zwischen *evaluation use* und *evaluation influence* bzw. *stages of evidence use* als Kontinuum der passiven Wahrnehmung und Nutzung von Evidenz bis hin zu deren aktiver Verwendung und *impact* (Alkin & Taut, 2002; Knott & Wildavsky, 1980; Mark & Henry, 2004). Wir schließen somit sowohl Studien ein, die primär die Frage betrachten, ob (überhaupt) Evidenz genutzt wird, als auch solche, die den Einfluss der Evidenznutzung auf nachfolgendes Gestaltungshandeln oder Entscheidungen in den Blick nehmen. Ebenfalls berücksichtigt werden sollen in Anlehnung an die Literatur (Nutley et al., 2007) auch nicht unmittelbar instrumentell verstandene Nutzungsarten bzw. Verständnisse von Nutzung wie beispielsweise die symbolische oder konzeptuelle Nutzung (exemplarisch Weiss, 1979; Amara et al., 2004).

Es handelt sich um ein konzeptgeleitetes, exploratives Vorgehen mit einer (im Vergleich zu systematischen Reviews) breit formulierten Forschungsfrage in einem heterogenen, emergenten Forschungsbereich, der gegenwärtig durch eine große Breite von Forschungssträngen aus den Feldern der Evaluationsforschung, Bildungsforschung u.a. gespeist wird. Ergebnis des Reviews soll eine Kartierung der bestehenden empirischen Studien sein, auf deren Basis sowohl Schwerpunkte als auch Lücken in der Literatur identifiziert werden können. Da hierbei auch eine Synthese und Differenzierung zwischen den unterschiedlichen in der Literatur verwendeten Konzeptionen der “Nutzung” von Evidenz vorgenommen wird, leistet der Review neben einem empirischen auch einen konzeptuellen Beitrag.

3 Art und Ablauf des Reviews

Aufgrund der verfolgten Zielstellung wird ein *Scoping Review* verwendet. Das gewählte Vorgehen orientiert sich an den PRISMA-Guidelines (PRISMA-P Group et al., 2015), welche in einer modifizierten Form (PRISMA-ScR) auch für *Scoping Reviews* vorliegen (Tricco et al., 2018).

Das Vorgehen folgt den standardisierten Schritten:

1. Formulierung der Forschungsfrage: Entwicklung und Definition der Zielstellung des Reviews auf Basis der Schlüsselliteratur und Zielstellung des Projektes NuDHe (Abschnitt 2)
2. Definition der Inklusions- und Exklusionskriterien zur Auswahl der Studien (Abschnitt 5.2)
3. Definition und Umsetzung der Suchstrategie: Auswahl der Datenbanken und Suchbegriffe, Abruf, Import und Dublettenprüfung in Zotero (Abschnitt 4)
4. Screening: Bewertung und Auswahl der Studien auf Basis der Inklusions- und Exklusionskriterien anhand von Titel, Abstract, ggf. Volltext in Zotero (Abschnitt 5.1)
5. Datenextraktion und kritische Bewertung der Studien, Kodierung der Volltexte der Studien entlang eines Kodierschemas in MAXQDA (Abschnitt 6)
6. Analyse und Synthese der Ergebnisse (nicht in diesem Dokument enthalten)

Aufgrund des explorativen Charakters, der antizipierten Heterogenität der Studien sowie der zugrundeliegenden Konzepte werden punktuell auch narrative Vorgehensweisen in der Datenextraktion und Analyse eingesetzt (vgl. dazu Kodierschema in Tabelle 1).

4 Suchstrategie und Datenquellen

4.1 Datenquellen

Für die Identifikation der Studien werden folgende Datenquellen bzw. Zugänge verwendet:

- (1) Scopus als erstrangiges, interdisziplinäres Suchsystem
- (2) Die Datenbank des *Education Resources Information Center* (ERIC) als erstrangige fachspezifische Datenbank mit einer hohen fachspezifischen Abdeckung, die zumindest englischsprachige journal und non-journal sources enthält
- (3) Thematisch einschlägige, deutschsprachige Journals
- (4) Eigene Ergänzungen des Projektteams aus bisher im Projekt gesichteter Schlüsselliteratur, sofern sie den Inklusion/Exklusionskriterien genügen.

Die Literatursuche stützt sich primär auf die Datenbanken von Scopus und ERIC. Die thematisch einschlägigen deutschsprachigen Fachzeitschriften sowie unsere eigenen/persönlichen Empfehlungen werden ergänzend herangezogen. Auf die Verwendung zusätzlicher deutschsprachiger Fachdatenbanken wurde verzichtet, da nicht die gewünschten Abfragen möglich und die personellen Kapazitäten im Projekt zu gering waren.

Folgende weitere Festlegungen und Entscheidungen zur Suchstrategie wurden getroffen:

- Auf ein systematisches *Snowballing* aus anderen Referenzen wird aus Ressourcengründen verzichtet.
- *Google Scholar*: weist zwar eine hohe absolute Literaturabdeckung auf, unterliegt aber auch Restriktionen hinsichtlich des Einsatzes von Booleschen Operatoren und einer eingeschränkten Anzahl zugänglicher Treffer. Deshalb wird die Verwendung als primärer

Zugang für systematische Reviews und Evidenzsynthesen aufgrund aktueller Studien nicht empfohlen (Gusenbauer & Haddaway, 2020).

- BASE (*Bielefeld Academic Search Engine*): Die Nutzung von BASE, welche aufgrund der hohen Abdeckung für die Sozialwissenschaften nach Gusenbauer (2022) empfehlenswert wäre, wird aufgrund der eingeschränkten Nutzbarkeit der Abfragesyntax, einer großen Anzahl an Eintragsdubletten und vor allem dem Fehlen relevanter Quellen im Vergleich zu Scopus wieder verworfen. Grundlage für diese Entscheidung ist ein Testscreening einer inhaltlichen Abfrage.

4.2 Systematische Literaturrecherche in Scopus und ERIC

In Scopus und ERIC wird folgendes Set an *Keywords* verwendet, das sich aus der im Projektkontext zuvor identifizierten Schlüsselliteratur speist (u.a. Forschung zu *evaluation use*, *evidence-based-practices* bzw. *evidence-informed policy-making* und *datafication*). Dabei werden *Keywords*, die sich aus spezifischen Paradigmen speisen, möglichst vollumfänglich in ihren Schreibweisen variiert.

Keywords Forschungsstrang

- research use
- research utilization
- evidence use
- evidence utilization
- evidence-informed practice
- evidence-based practice
- evidence-based polic*
- evidence-informed polic*
- evidence in polic*
- evidence into polic*
- evaluation use
- evidence-based decision-making
- data-based decision-making
- data-informed decision-making
- data-driven decision-making
- data use
- data utilization

Keywords für Eingrenzung des Sektors/Anwendungsfeldes im zweiten Teil der Abfrage

- higher education
- science polic*
- research polic*
- higher education polic
- research evaluation
- research organization
- research management
- university management
- universit*

Der Bereich Bildung (*Keywords* „education/education policy“) wird für die systematische Literatursuche nach ersten Testrecherchen ausgeschlossen. Der Bildungssektor bzw. das Themenfeld empirische Bildungsforschung weist seit ca. 2015 eine stark wachsende Zahl an Beiträgen auf, da

evidenzbasiertes Vorgehen stark an Bedeutung gewonnen hat (zur Evidenznutzung im Bildungsbereich vgl. auch Bellmann, 2016). Diese Literatur wäre für einen Vergleich der Sektoren interessant, kann aufgrund des Umfangs aber nicht im Projekt bearbeitet werden.

Rickinson et al. (2021, S. 4) verweisen darauf, dass für den *policy*-Sektor die Nutzung von Evidenz mit einem noch breiteren *Set* an Begriffen assoziiert ist (exemplarisch "*knowledge translation*" oder "*knowledge transfer*"). Solche zusätzlichen Suchbegriffe werden in unserer Suchabfrage nicht berücksichtigt, da sie als theoretischer Rahmen für das Projekt NuDHe nicht als zentral erachtet werden.

4.2.1 Allgemeine Struktur der Abfrage

Teil 1: Keywords zum Oberthema/Forschungsstrang

("evidence use" OR "research utilization" OR "evidence use" OR "evidence utilization" OR "evidence-informed practice" OR "evidence-based policy" OR "evidence-based practice" OR "evaluation use" OR "data-based decision-making" OR "data-informed decision-making" OR "data-driven decision-making" OR "data use" OR "data utilization", etc.)

Teil 2: Keywords zur Sektoreneingrenzung

AND ("higher education" OR "science policy" OR "research policy" OR "higher education policy" OR "research evaluation" OR "research organisation" OR "university", etc.)

4.2.2 Suchstrategie in den Datenbanken Scopus und ERIC

- Es wird eine möglichst analoge Umsetzung der Suchabfrage für Scopus und ERIC angestrebt.
- Die Suche wird auf die Jahre 2010 bis einschließlich 2022 eingegrenzt, da in diesem Zeitraum die Zahl der Beiträge vermutlich stark gestiegen ist und ältere Reviews vor allem auf den Zeitraum vor 2010 fokussieren.
- Unterschiedliche Schreibweisen zwischen britischem und amerikanischem Englisch sowie Pluralformen werden jeweils nach den Möglichkeiten der Datenbanken durch *wildcards* berücksichtigt.
- Durchsucht werden jeweils Titel, *Abstract* und *Keywords*, keine Volltexte.

4.2.3 Abfrage Scopus

Datum der Abfrage: 31.01.2023

Ergebnis: 1.221 Treffer

Abfrage:

(TITLE-ABS-KEY ("research use") OR TITLE-ABS-KEY ("research utili*ation") OR TITLE-ABS-KEY ("evidence use") OR TITLE-ABS-KEY ("evidence utili*ation") OR TITLE-ABS-KEY ("evidence-informed practice") OR TITLE-ABS-KEY ("evidence-based practice") OR TITLE-ABS-KEY ("evidence-based polic*") OR TITLE-ABS-KEY ("evidence-informed polic*") OR TITLE-ABS-KEY ("evidence in* polic*") OR TITLE-ABS-KEY ("evaluation use") OR TITLE-ABS-KEY ("evidence-based decision-making") OR TITLE-ABS-KEY ("data-based decision-making") OR TITLE-ABS-KEY ("data-informed decision-making")

) OR TITLE-ABS-KEY ("data-driven decision-making") OR TITLE-ABS-KEY ("data use") OR TITLE-ABS-KEY ("data utilization")) AND (TITLE-ABS-KEY ("higher education") OR TITLE-ABS-KEY ("science polic*") OR TITLE-ABS-KEY ("research polic*") OR TITLE-ABS-KEY ("higher education polic*") OR TITLE-ABS-KEY ("research evaluation") OR TITLE-ABS-KEY ("research organi*ation*") OR TITLE-ABS-KEY ("research management") OR TITLE-ABS-KEY ("university management") OR TITLE-ABS-KEY (universit*)) AND (PUBYEAR > 2009 AND PUBYEAR < 2023) AND (EXCLUDE (SUBJAREA,"MEDI") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"NURS") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"PSYC") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"HEAL") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"BIOC") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"ENGI") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"PHAR") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"ENVI") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"PHYS") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"IMMU") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"DENT") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"AGRI") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"EART") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"VETE") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"ENER") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"MATE") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"CENG") OR EXCLUDE (SUBJAREA,"CHEM")))

Besonderheiten der Scopus-Abfrage

- Fachbereiche werden mit Scopus *subject areas* eingegrenzt
- Im Gegensatz zu ERIC können *wildcards* verwendet werden

4.2.4 Abfrage ERIC

Datum der Abfrage: 31.01.2023

Ergebnis: 2.278 Treffer

Abfrage:

((("research use") OR ("research utilization") OR ("research utilisation") OR ("evidence use") OR ("evidence utilization") OR ("evidence utilisation") OR ("evidence-informed practice") OR ("evidence-based practice") OR ("evidence-based policy") OR ("evidence-based policies") OR ("evidence-informed policy") OR ("evidence-informed policies") OR ("evidence in policy") OR ("evidence in policies") OR ("evidence into policy") OR ("evidence into policies") OR ("evaluation use") OR ("evidence-based decision-making") OR ("data-based decision-making") OR ("data-informed decision-making") OR ("data-driven decision making") OR ("data use") OR ("data utilization") OR ("data utilisation")) AND ((("higher education") OR ("science policy") OR ("science policies") OR ("research policy") OR ("research policies") OR ("higher education policy") OR ("higher education policies") OR ("research evaluation") OR ("research organization") OR ("research organisation") OR ("research management") OR ("university management") OR ("university") OR ("universities")) AND ((educationlevel:"higher education") OR (educationlevel:"postsecondary education"))) pubyearmin:2010 pubyearmax:2022

Besonderheiten der ERIC-Abfrage:

- ERIC durchsucht standardmäßig ergänzend zu Titel, Abstract und sog. "Deskriptoren" (Verschlagwortung analog zu Keywords) die Felder "Autor*innen" und "Quelle".
- In ERIC wird für jeden Beitrag ein oder mehrere *education level* erfasst. Im Rahmen unserer Suchabfrage muss das education level "Higher Education" oder "Postsecondary Education" Bestandteil dieser Verschlagwortung sein, damit die Publikation in das Sample aufgenommen wird.

4.3 Systematische Literaturrecherche in den deutschsprachigen Zeitschriften

Ergänzend zu Scopus und ERIC werden deutschsprachige Veröffentlichungen in folgenden thematisch einschlägigen Zeitschriften gesichtet:

- Beiträge zur Hochschulforschung
- Das Hochschulwesen
- die hochschule
- Hochschulmanagement
- Qualität in der Wissenschaft
- Zeitschrift für Hochschulentwicklung.

Vorgehen: Screening der Jahresinhaltsverzeichnisse und (sofern vorhanden) Schlagwortsuche, ansonsten anhand der Titel, ggf. der Abstracts bzw. ersatzweise auch der Editorials. Aus technischen Gründen ist für diese Zeitschriften keine komplexe stichwortbasierte Suchabfrage analog zu den Datenbankabfragen in Scopus und ERIC möglich. Insgesamt wurden im Suchzeitraum in diesen Zeitschriften 2.066 Beiträge veröffentlicht, die mit dem geschilderten Vorgehen gesichtet werden.

Suchzeitraum: Analog zu Scopus und ERIC ab 2010 bis einschließlich 2022.

4.4 Eigene Beiträge

Sofern sie den Screening-Kriterien unter Abschnitt 5.2 genügen, werden die systematischen Zugangswege um weitere Beiträge ergänzt. Diese Beiträge werden nach dem Screening der Studien aus Scopus, ERIC sowie den deutschsprachigen Zeitschriften zum Literaturreview-Projekt (in Zotero) hinzugefügt.

4.5 Dublettenprüfung Scopus – ERIC – andere Quellen

Die Dublettenprüfung zwischen den in Scopus und ERIC identifizierten Quellen ergibt einen Anteil von weniger als sieben Prozent Dubletten (214 von 3499). Der geringe Dublettenanteil sowie eine deutlich höhere Trefferzahl in ERIC ist erwartbar, da ERIC auch *non-journal sources* einbezieht.

5 Screening nach Inklusions-/Exklusionskriterien

5.1 Screening

Das Screening der Beiträge wird im Rahmen eines Pilotversuchs getestet. 30 zufällig ausgewählte Rechercheergebnisse aus der Scopus-Abfrage werden vom Projektteam entlang der Inklusions- und Exklusionskriterien gesichtet. Jeder Beitrag wird dabei von mindestens zwei Personen gesichtet. Gesichtet werden Titel, Abstract und ggf. noch der *Conclusion*-Abschnitt. Auf der Basis dieser ersten Sichtung werden die Kriterien für den Ein- und Ausschluss weiter spezifiziert (siehe unten).

Im Rahmen des tatsächlichen Screenings werden Beiträge aus Kapazitätsgründen durch jeweils eine Person gesichtet. Unsichere Fälle werden zunächst eingeschlossen und im Team diskutiert. Bei zwei gegensätzlichen Meinungen entscheidet die Drittmeinung.

Ausgeschlossene Artikel werden dokumentiert.

5.2 Inklusions- und Exklusionskriterien

Für den Scoping Review werden folgende Inklusions- bzw. Exklusionskriterien definiert:

- Studie ist zwischen 2010 und 2022 erschienen bzw. veröffentlicht wurden
- Studie liegt im Volltext in Deutsch oder Englisch vor
- Hinsichtlich der untersuchten Länder wird keine Einschränkung vorgenommen
- Berücksichtigt werden alle Publikationstypen unabhängig vom *peer-review*-Status, d.h. Zeitschriften- und Sammelbandbeiträge, Monografien, Qualifikationsarbeiten, graue Literatur, Reviews empirischer Studien

Die Studie wird im Screening in den Literaturkorpus aufgenommen, wenn sie hinsichtlich inhaltlicher Relevanz und Gegenstand den folgenden Kriterien entspricht:

- Studie thematisiert die Verwendung von Evidenz im Sinne von Befragungs- und Prozessdaten (auch amtliche Statistik), Datenbanken oder wissenschaftlichen Forschungsergebnissen bzw. Berichte und Publikationen basierend auf diesen Datenquellen
- Studie trifft Aussagen über Nutzung (auch Formen) von Evidenz (*data/evaluation/research/evidence use*) oder deren Einfluss auf Entscheidungen/Steuerungsprozesse (*data/evaluation/research influence/impact*)?
- Studie trifft Aussagen über die Einflussfaktoren für die Nutzung bzw. Verwendung von Evidenz
- Studie berichtet eigene empirische Ergebnisse oder ist ein Review empirischer Studien:
 - Studie erläutert explizit Datenerhebung/methodisches Vorgehen bzw. verwendete Datenquellen
 - Art des Studiendesigns ist kein Ausschlusskriterium
 - Praxisberichte können eingeschlossen werden, sofern sie eine (rudimentäre) Darstellung der Methoden beinhalten
 - Rein narrative Darstellungen ohne klaren Bezug zwischen Empirie und Ergebnis bzw. Empfehlung sind nicht Gegenstand des Reviews
- Dieser Gegenstand sollte auch Fokus der Studie sein und nicht nur Nebenaspekt
- Studie bezieht sich auf mindestens einen der Sektoren:
 - *Higher Education*/Hochschulwesen
 - Hochschul- und Forschungspolitik
 - Bildung (exklusive Weiterbildung und Studien, die sich ausschließlich mit Schulen beschäftigen und keine verallgemeinerbaren Aussagen für den Bildungssektor treffen)
 - Bildungspolitik
- Reviews, in denen nur ein Teil der Studien die genannten Sektoren betrifft, werden ebenfalls aufgenommen

Ausschlusskriterien:

- Keine Empirie genutzt bzw. empirische Basis/Methodik nicht aus Artikel ersichtlich
- Ausschließlich theoretisch/konzeptuelle Beiträge
- Studie behandelt Unterrichtsevaluation/Bewertung von Lehrleistung an Schulen (nicht Hochschulen)

Nach der Besprechung erster Diskussionsfälle im Testscreening bzw. zu Beginn des umfassenden Screeningprozesses werden folgende ergänzende Einschränkungen bzw. Konkretisierungen zum Untersuchungsgegenstand vorgenommen:

- Beiträge, die sich ausschließlich mit der Datenverwendung im methodischen/technischen Sinn beschäftigen (Verfahrensentwicklung), aber keine Aussagen über die Nutzung der Verfahren und deren Ergebnisse z.B. an den Hochschulen treffen, sind nicht im Fokus
- Beiträge mit dem Fokus auf *learning analytics* oder auch *teacher education* werden nur dann als relevant aufgenommen, wenn die Datennutzung auch mit Blick auf einen institutionellen Kontext (Department, Hochschule, Land etc.) thematisiert wird. Bezieht sich der Beitrag ausschließlich auf individuelles Verhalten/Verhaltensänderung oder den Einfluss auf Einzelpersonen, wird die Studie ausgeschlossen
- Studien zu *data-informed course design* sind nur dann relevant, wenn die Studie auch in der Untersuchung der Datennutzung über einen konkreten Anwendungsfall eines Kurses und dessen Modifikation hinausreicht
- Studien, die auf *evidence-based practices* als Bestandteil einer akademischen Ausbildung hinweisen, sind nicht relevant (häufig in Lehrerbildung, Gesundheitswesen, Medizin)
- Studien mit dem Fokus Nutzung von Evidenz in Universitätsbibliotheken, hochschulbezogenen rechtlichen Angelegenheiten werden als relevant eingeschlossen
- Studien mit Fokus auf ethische und datenschutzrelevante Aspekte sind nur dann relevant, wenn sie auch noch weitere Faktoren betrachten.
- Bildungspolitische Beiträge werden dann ausgeschlossen, wenn aus dem Volltext ersichtlich wurde, dass sich diese ausschließlich auf schulische Fragen beziehen
- Studien aus dem *policy*-Bereich werden nur aufgenommen, wenn (auch) Bezug auf Hochschul- oder Wissenschaftspolitik genommen wird
- Studien, die sich nur allgemein mit dem Wissenstransfer von (fachspezifischen) Forschungsergebnissen in die Politik befassen sind nicht Gegenstand.

6 Rekodierung und Datenextraktion aus relevanter Literatur

6.1 Entwicklung und Beschreibung des Kategoriensystems

Die Rekodierung und nachfolgende Datenextraktion erfolgt auf Basis der in MAXQDA importierten Volltexte der Veröffentlichungen, die im Screening als relevant und den Screening-Kriterien genügend eingestuft wurden. Verwendet wird das in MAXQDA implementierte Kategoriensystem, welches nachfolgend beschrieben wird.

Die inhaltliche Grundlage der Kategorien zu den Einflussfaktoren der Evidenznutzung bildet eine Synthese aus Johnson et al. (2009), Isett & Hicks (2020) und Rickinson et al. (2022) als zentrale Review-Studien im Forschungsfeld. Basierend auf der Testrekodierung exemplarischer Studien aus dem Screening wurden einzelne Kategorien der zugrundeliegenden *frameworks* zusammengefasst bzw. ergänzt.

Tabelle 1: Kategorien für Extraktion zu Einflussfaktoren auf Evidenznutzung, Studienmerkmalen und *critical appraisal*

Dimension (Ebene 1)	Subdimension (Ebene 2)	Kategorie zur Recodierung (Subcode)	Beschreibung Kodierkategorie/ Code Memos	Kommentar, ggf. zentrale Literaturhinweise zur Kategorie
Metainformationen zur Veröffentlichung und Gegenstand der Studie				
Jahr	Jahr der Veröffentlichung	Jahresangabe im Freitext, z.B. 2014	Bezieht sich auf Jahr der Veröffentlichung	Jahr erfassen, Ausschluss ggf. noch nachträglich erfassen
Sprache	Sprache der Publikation	deutsch/german, englisch/english andere/other (Ausschlusskategorie)	Sprache, in der die Studie im Volltext erschienen ist	
Typ der Publikation	Typ der Publikation	Graue Literatur	Nicht über übliche Publikationskanäle veröffentlicht	Diese grobe Unterscheidung wird auch in anderen Reviews verwendet.
		Akademische Literatur	Über übliche Publikationskanäle veröffentlicht	
Evidenzlevel	Typ der Studie	Einzelfallstudie	Basierend auf einem Einzelfall	Ziel ist eine Evidenzhierarchie, vgl. Simonovich und Florczak (2018), siehe auch Inklusionskriterien: Studie erläutert explizit Datenerhebung/methodisches Vorgehen bzw. verwendete Datenquellen, rein narrative Darstellungen ohne klaren Bezug zwischen Empirie und Ergebnis bzw. Empfehlung sind nicht Gegenstand
		Empirische Studie	Einschließlich Fallstudien mit mehreren Fällen	
		Review empirische Studien	Systematische Übersichtsarbeit ohne eigene Empirie	
		Keine empirische Studie	Ausschlusskategorie im Screening -> EXCLUSION-Code verwenden	
Forschungsdesign	Studiendesign	Qualitativ		Qualitatives Material, das auch quantifizierend ausgewertet wird (z.B. Codehäufigkeiten) trotzdem als qualitativ kodieren
		Quantitativ		

Dimension (Ebene 1)	Subdimension (Ebene 2)	Kategorie zur Recodierung (Subcode)	Beschreibung Kodierkategorie/ Code Memos	Kommentar, ggf. zentrale Literaturhinweise zur Kategorie
		<i>Mixed methods</i>	Wir kodieren auch dann als „mixed methods“, wenn dieser Begriff nicht explizit verwendet, aber unterschiedliche empirische Zugänge eingesetzt werden. Dies gilt unabhängig davon, ob quanti. + quali. oder nur eine von beiden Kategorien verwendet wird. Wenn „mixed methods“ codiert ist, soll zusätzlich angegeben werden, ob quantitativ und/oder qualitativ, um nachträgliche Vereinheitlichung zu ermöglichen.	
		Praktikerbeiträge	Beiträge aus der Praxiscommunity bzw. von Hochschulprofessionellen, Wissenschaftsmanagement	Kategorie der Praktiker-Publikationen wurde auch in Rickinson et al. (2022) berücksichtigt
Land	Land	Subcodes: US, UK, Australien, Deutschland, andere Länder	Land bzw. Länder, Kodierung aller empirisch untersuchten Länder, Mehrfachkodierungen möglich	Rekodiert werden als eigene Subcode(s) nur häufig auftretende Länder für standardisierte Auswertungen. Übrige Länder zusammenfassen.
Organisation/ Institution	Typ der Organisation/ Institution	Subcodes: (1) Universität/Hochschule (bzw. Untereinheiten wie Bibliotheken), (2) Forschungsorganisation, (3) Ministerien/Politik (inkl. unterstützenden Einheiten), (4) Schulen, (5) Andere (wie z.B. Forschungsförderer, Sammlungen, Dateninfrastrukturen)	Dokumentiert werden soll, welcher Typ von Organisation Gegenstand der Empirie ist wird, z.B. staatliche Hochschule, außeruniversitäre Forschungseinrichtung, Schule.	Präzisierung: „state level data agencies“ (im Sinne von administrative Unterstützung von Politik) werden Ministerien/Politik zugeordnet

Dimension (Ebene 1)	Subdimension (Ebene 2)	Kategorie zur Recodierung (Subcode)	Beschreibung Kodierkategorie/ Code Memos	Kommentar, ggf. zentrale Literaturhinweise zur Kategorie
Sektor	Bildung	-	Bildungsbereich exkl. Hochschule und Weiterbildung	Auskoppeln der Bereiche „policy“ erlaubt flexiblere nachträgliche Zusammenfassung bzw. auch bewusste Filterung nach Studien, die nicht policy-bezogen sind. In Interpretation beachten, dass zwischen Bildung und Bildungspolitik kein Sektorvergleich möglich ist aufgrund der selektiven Suchstrategie. Nur Schlagwort markieren.
	Hochschul- und Forschungswesen	-	Fokus auf Management, Governance innerhalb von Forschungsorganisationen oder Hochschulen, wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken ebenfalls umfasst	
	Bildungspolitik	-	Bildungspolitik (exklusive Hochschul- und Weiterbildungspolitik)	
	Hochschul- und Wissenschaftspolitik	-	Hochschul- oder Wissenschaftspolitik	
Paradigma	<i>evaluation use/performance evaluation</i>	-	Studie thematisiert explizit evaluation use oder auch Datenverwendung im Kontext von institutionellen Leistungsbewertungen	Einordnung in Forschungsstrang, Bewertung anhand der zitierten Literatur und Konzepte.
	<i>EIP/EBP (evidence-based practice / evidence-informed practice)</i>	-		Paradigma soll nur codiert werden, wenn es eine eindeutige theoretische Einordnung der Autor*innen im Text gab. Keine freie Interpretation des beschriebenen Anwendungs- oder Nutzungskontextes. Nur Schlagwort markieren.
	<i>evidence-based-policy evidence-informed-policy</i>	-		
	<i>quality assurance</i>	-		
	<i>datafication/data-based decision-making</i>	-		
	<i>Ander/other</i>	-		
Theorie	(Nur top-level Code)	-	Verwendet oder verweist die Studie auf einen bestimmten theoretischen/konzeptuellen Ansatz oder entwickelt sie selbst einen weiter? Schlagworte markieren.	Nicht Gegenstand der Auswertung im Review.

Dimension (Ebene 1)	Subdimension (Ebene 2)	Kategorie zur Recodierung (Subcode)	Beschreibung Kodierkategorie/ Code Memos	Kommentar, ggf. zentrale Literaturhinweise zur Kategorie
Outcome	Art und Zweck der Nutzung (<i>Concepts of use</i>)	-	Studie unterscheidet auch empirisch Art und Zweck der Nutzung/Konnotation der Nutzung, (z.B. symbolic, conceptual, instrumental nach Weiss (1979) oder Ermittlung der konkreten Verwendungszwecke).	<p><i>Concepts of use</i> wurden in Johnson et al. (2009) im Review untersucht und auch codiert.</p> <p>Die relevante Textpassagen umfassend codieren, sodass später studienübergreifend die Operationalisierung von "concepts of use", "use" und influence" über den Code extrahiert werden kann.</p>
	Nutzung (<i>Use</i>)	-	Fokus der Studie liegt auf der Frage, <u>ob</u> Daten, Evaluations- oder Forschungsergebnisse genutzt werden. Auch indirekte oder nicht intendierte Effekte bzw. process use kodieren.	
	Einfluss (<i>Influence</i>)	-	Fokus der Studie liegt auf der Frage, ob Daten, Evaluations- oder Forschungsergebnisse, Einfluss auf Entscheidungs- oder Steuerungsprozesse, Management nehmen oder auch basierend darauf Maßnahmen implementiert oder Practices verändert werden). Auch indirekte oder nicht intendierte Effekte kodieren.	
Einflussfaktoren: Charakteristika der Evidenz				
Charakteristika der Evidenz	Evidenzquelle: intern vs. extern	<u>Subcode: interne Evidenz</u> (1) Institutioneneigene, interne Prozessdaten/ Statistiken (2) Institutioneneigene, interne Befragungsdaten (3) Andere interne Evidenz (Interviews, Fokusgruppen etc.)	Art der Daten auf die in der Studie Bezug genommen wird. Fokus liegt auf objektiver Komponente, d.h. Art der Daten nicht auf der subjektiv durch die Nutzer bewerteten Glaubwürdigkeit. Was als intern oder extern gilt, ist studienspezifisch durch die betrachteten Akteure/Institutionen definiert. Wenn Evidenzquelle nicht genau benannt, nur zwischen intern oder extern differenzieren.	Wenn Forschungsergebnisse als Evidenzform explizit thematisiert werden, in MAXQDA für diese Kategorie "Andere ext. Evidenz" ein Memo bei der Fundstelle ergänzen.

Dimension (Ebene 1)	Subdimension (Ebene 2)	Kategorie zur Recodierung (Subcode)	Beschreibung Kodierkategorie/ Code Memos	Kommentar, ggf. zentrale Literaturhinweise zur Kategorie
		<u>Subcode: externe Evidenz</u> (4) Externe Prozessdaten/Statistiken (5) Externe Befragungsdaten (6) Andere externe Evidenz (Interviews, Fokusgruppen etc.)	Wichtig ist weiterhin die Abgrenzung zu Praxiserfahrungen der Nutzer, anekdotischer Evidenz oder sogenannten Evidenzsubstituten (eigene biographische Erfahrungen), s. dazu auch Code „Alternative/competing information“.	
	Zugänglichkeit (<i>Availability/Access</i>)	facilitator kein Zusammenhang hinderlich		
	Glaubwürdigkeit (<i>Credibility</i>)	förderlich kein Zusammenhang hinderlich	Einschließlich subjektiv wahrgenommener Datenqualität, Validität.	
	Relevanz (<i>Relevance</i>)	förderlich kein Zusammenhang hinderlich	Beschreibt die Passfähigkeit zwischen Erwartungen der Datennutzer und den Daten z.B. hinsichtlich Zielgruppengenauigkeit oder auch die Verfügbarkeit von internen/externen Benchmarks oder Handlungsempfehlungen, die die Relevanz für Entscheidungsträger erhöhen.	
	Qualität der Kommunikation (<i>Communication quality</i>)	förderlich kein Zusammenhang hinderlich	Meint Aspekte wie Umfang, adressatengerechte Formate und deren Ausgestaltung, "Clarity and frequency of reporting results, evaluator advocacy for results, breadth of dissemination. Also includes the type of recommendations in the report and the process of communication between evaluators and clients" (Johnson et al. 2009).	Zugänglichkeit unter Access/availability codieren. In den codierten Studien zunehmend Tendenz, Kommunikation nicht auf die schriftlichen Formate zu beziehen, sondern die Interaktionen mit und rund um die Daten und deren Struktur – dies zu Organisationsebene abgrenzen

Dimension (Ebene 1)	Subdimension (Ebene 2)	Kategorie zur Recodierung (Subcode)	Beschreibung Kodierkategorie/ Code Memos	Kommentar, ggf. zentrale Literaturhinweise zur Kategorie
	Zeitlichkeit (<i>Timing</i>)	förderlich kein Zusammenhang hinderlich	Kodiert wird sowohl, wenn timing intendiert/geplant ist als auch wenn ein zufällig gutes timing zu einer guten Rezeption führt. Umfasst nach Johnson et al. 2009 z.B.: "Timing of the evaluation in larger context; timeliness of reporting when evaluation is completed; timing of dissemination to decision makers". <i>Time</i> im Sinne von verfügbaren Ressourcen der Evidenznutzer soll nicht unter diesem Faktor kodiert werden, da es um die Ressourcen der Evidenznutzer geht.	
	Alternative oder konkurrierende Evidenz bzw. Information (<i>Alternative or competing sources of evidence/information</i>)	förderlich kein Zusammenhang hinderlich	Betrifft Abwägungsprozesse über die Verwendung verschiedener Evidenzquellen, Kontextualisierung von Ergebnissen durch andere Datenquellen (z.B. Validitäts-prüfungen), Einbezug von Evidenzsubstituten, Praxiserfahrungen der Nutzer oder einbezogener Experten bzw. Bezug auf Vorbilder (z.B. Modelle an anderen Hochschulen).	Nach Johnson et al. (2009)/Isett und Hicks (2020) gehört dies zur Entscheidungssituation.
	Inhalt (<i>Content</i>)	förderlich kein Zusammenhang hinderlich	Gemeint sind die inhaltlichen Aussagen der Studie, betrifft häufig Passfähigkeit/Nichtübereinstimmung mit Überzeugungen.	

Dimension (Ebene 1)	Subdimension (Ebene 2)	Kategorie zur Recodierung (Subcode)	Beschreibung Kodierkategorie/ Code Memos	Kommentar, ggf. zentrale Literaturhinweise zur Kategorie
Einflussfaktoren: Evidenzproduzenten				
Charakteristika der Evidenzproduzenten		förderlich kein Zusammenhang hinderlich	Sammelkategorie, um Eigenschaften der <u>Produzenten</u> von Evidenz zu erfassen, wie z.B. Fähigkeiten, Motivation, Beziehung oder auch Reputation.	Frameworks von Johnson et al. (2009) und Isett & Hicks (2020) thematisieren diese Faktoren unter den Kategorien (Messenger credibility/evaluator competence).
Einflussfaktoren: Charakteristika der Evidenznutzer				
Charakteristika der Evidenznutzer (individuelle Ebene)	Fähigkeiten/Kompetenzen (<i>Skill/skillsets</i>)	förderlich kein Zusammenhang hinderlich	Skillsets refer to the significant knowledge and capabilities involved in being able to translate, apply and sustainably implement evidence-informed decisions and approaches in specific contexts.	Definitionen nach Rickinson et al. (2022), Bezugspunkt sind hier die individuellen Nutzer. Individuelle Nutzer sind möglicherweise auch Institutionen. Entscheidend ist, welche Entität die Studie als Nutzer/primäre Untersuchungseinheit untersucht.
	Einstellungen/Motive (<i>Mindset & motivation</i>)	förderlich kein Zusammenhang hinderlich	“mindsets describe the dispositions, attitudes and values around evidence and its use” (Rickinson et al., 2022), anschließend an Johnson et al. (2009) fällt darunter auch “commitment or receptiveness to evaluation”.	
	Beziehungen (<i>Relationship</i>)	förderlich kein Zusammenhang hinderlich	Bezieht sich auf Netzwerke/ Beziehungen der individuellen Datennutzer in Abgrenzung zu Beziehungen zwischen Organisationseinheiten. Geht es um Team-Klima und Diskussionskultur einzelner Datennutzer wurde dies unter Characteristics of evidence users -> Relationship kodiert. Wird Diskussionskultur durch Organisationskultur/-Struktur determiniert, dann Kodierung unter organisational level.	

Dimension (Ebene 1)	Subdimension (Ebene 2)	Kategorie zur Recodierung (Subcode)	Beschreibung Kodierkategorie/ Code Memos	Kommentar, ggf. zentrale Literaturhinweise zur Kategorie
Einflussfaktoren: Charakteristika des Entscheidungskontextes				
Organisationsebene	Führung und Organisationskultur (<i>Leadership and organisational culture</i>)	förderlich kein Zusammenhang hinderlich	<p>Rickinson et al. (2022): "Leadership is about the organisational vision, commitments and role models to demonstrate and promote research use) about the organisational ethos, values and norms.</p> <p>„Critically important is an ethos that encourages staff to reflect regularly on their practice, take risks and try different approaches based on evidence“.</p> <p>Gefasst wird darunter z.B. Einbezug von Evidenz in Planungsprozesse.</p>	<p>Bezieht sich auf Nutzung oder Entscheidungssituation. Grundlage für die Kategorien ist überwiegend das QURE Framework aus Rickinson et al. (2022).</p> <p>Zusammenfassung der Kategorien leadership und organisational culture nach Rickinson et al. (2022). Diese erwiesen sich in der Testrekodierung als nicht gut trennbar.</p> <p>Sofern Motive und Ziele der Datennutzung aus dem Organisationskontext ergeben, werden sie hier rekodiert (z.B. durch Anfragen von Vorgesetzten/ Leitungsebene, organisationsintern kommunizierter Vorgaben).</p>
	Infrastruktur und Ressourcen (einschließlich Organisationsstrukturen) (<i>Infrastructure/Ressources (incl. organisational structures)</i>)	förderlich kein Zusammenhang hinderlich	<p>Referenz: Rickinson et al. (2022): "organisational structures, resources and processes to support research use. measures such as: the allocation of time, space, facilities and budget; the creation of coordinators; the establishment of links with external research partners and networks; and the development of formal and informal processes to support staff</p>	<p>Durch die Organisation und ihre Strukturen definierte Beziehungen werden hier codiert in Abgrenzung zu <u>individuellen</u> Netzwerken (der Nutzer), die unter "relationships" recodiert werden.</p>

Dimension (Ebene 1)	Subdimension (Ebene 2)	Kategorie zur Recodierung (Subcode)	Beschreibung Kodierkategorie/ Code Memos	Kommentar, ggf. zentrale Literaturhinweise zur Kategorie
			learning and deliberation about research and practice)" Beinhaltet eigene Ergänzung: Organisationsstrukturen, Ausgestaltung von Rollen/Funktionen und Arbeitsteilung innerhalb von Organisationen.	
System-Ebene		förderlich kein Zusammenhang hinderlich	Über die Organisation hinausreichende Faktoren, bei Johnson et al. 2009 z.B. politisches Klima, muss nicht organisational verfasst sein. Textpassen umfangreicher auswählen für nachträgliche Kategorienbildung.	
Externe Anreize (External pressures)		förderlich kein Zusammenhang hinderlich	Verwertungsanlass oder -zwang, Anreizsysteme bezogen auf die konkrete Entscheidungs- bzw. Nutzungssituation, einschließlich externe Anreize, die auf Nutzer einwirken, Umweltbedingungen nur organisationsübergreifend. Textpassen umfangreicher auswählen für nachträgliche Kategorienbildung.	Sofern Motive und Ziele der Datennutzung aus dem systemischen Kontext ergeben, werden sie hier rekodiert, organisationsinterne Anreizstrukturen unter leadership und organisational culture rekodieren.
Einbindung von Interessensvertretern (Stakeholder Involvement)	(nur top-level Code)	-	Einbindung von weiteren Akteuren in die Erzeugung oder Nutzung von Evidenz, darunter auch die sehr heterogen verwendeten Konzepte von "Intermediaries" fassen. Relevante Textpassagen umfassend codieren.	Offene Rekodierung und ggf. ad-hoc Kategorienbildung, da große Heterogenität von der unsystematischen Einbindung einzelner Stakeholder bis zu Konzepten wie z.B. research-practice-partnership und institutionalisierten Strukturen möglich und hinsichtlich des Einflusses selten bewertet (deshalb kein Einflussfaktor).

Dimension (Ebene 1)	Subdimension (Ebene 2)	Kategorie zur Recodierung (Subcode)	Beschreibung Kodierkategorie/ Code Memos	Kommentar, ggf. zentrale Literaturhinweise zur Kategorie
Bewertung der Veröffentlichung/Studie				
Kritische Bewertung (Critical appraisal)	Relevanz der Studie	(1) Hoch (2) Moderat (3) Niedrig (4) Unklar	Wie bewertest du die Relevanz der Studie hinsichtlich Passfähigkeit für das Analyseziele des Reviews (d.h. Breite und Tiefe der betrachteten Einflussfaktoren auf die Evidenznutzung)?	Frage zum critical appraisal in Anlehnung an Langer et al. (2016).
	Methodische Qualität der Studie	(1) Hoch (2) Moderat (3) Niedrig (4) Unklar	Wie bewertest du insgesamt die Qualität der Studienergebnisse (d.h. gemessen an methodischer Qualität der Studie/Datenbasis, Präsentation und Rückbindung der Aussagen zu Nutzung und Einflussfaktoren an die konkrete Empirie)?	Frage zum critical appraisal in Anlehnung an Langer et al. (2016).

Weitere Hinweise zur Rekodierung/Extraktion der kodierten Kategorien:

- Als Einflussfaktoren rekodiert werden nur Äußerungen in den Studien, die sich auf die eigene Empirie der Studie beziehen, keine Aussagen, die z.B. auf Basis des Forschungsstandes im Allgemeinen getroffen werden.
- Die Testrekodierung hat gezeigt, dass eine Unterscheidung der Stärke des Einflusses nicht in hinreichender Qualität möglich ist. Außerdem sind Auskünfte zu Einflussfaktoren in unterschiedlicher Qualität/mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad an die Empirie der Studie rückgebunden und die Interpretation als förderlich/hinderlich muss im Kontext der Studie und ggf. im Rahmen einer zusätzlichen narrativen Analyse der Faktoren erfolgen.
- Für die **Einflussfaktoren** wird deshalb folgendermaßen rekodiert:
 - Subcode "hinderlich/barrier" = Studie thematisiert Einflussfaktor im Sinne eines hinderlichen Faktors für die Datennutzung und/oder Impact
 - Subcode „kein Zusammenhang/no effect“ = Studie untersucht Einflussfaktor, findet aber keinen Effekt
 - Subcode "förderlich/facilitator" = Studie thematisiert Einflussfaktor im Sinne eines förderlichen Faktors für die Datennutzung und/oder Impact
 - Studie untersucht den Einflussfaktor nicht = es wird keine Codierung im Text vorgenommen – jedoch muss sichergestellt sein, dass der Kodierer alle zu rekodierenden Merkmale durchgegangen ist.
- Für die globale **Bewertung der Studienqualität (*critical appraisal*)** werden die folgenden beiden Kriterien in Anlehnung an die Fragen zum *critical appraisal* bei Langer et al. 2016 verwendet. Hintergrund für die Durchführung der Bewertung der Studienqualität ist die qualitative Heterogenität der Studien und die Berücksichtigung auch nicht peer-reviewter Publikationsformate. Ziel des Reviews ist es, neben einem Überblick über Art und Umfang der bestehenden Literatur zur Evidenznutzung im Hochschul- und Wissenschaftssystem auch eine Vorstellung von der Qualität dieser Beiträge zu erhalten. Die Leitfragen lauten:
 - Relevanz: „*Wie bewertest du die Relevanz der Studie hinsichtlich Passfähigkeit für das Analyseziele des Reviews (d.h. Breite und Tiefe der betrachteten Einflussfaktoren auf die Evidenznutzung)?*“: (1) Hoch, (2) mittel, (3) niedrig, (4) unklar
 - Methodische Qualität: „*Wie bewertest du insgesamt die Qualität der Studienergebnisse (d.h. gemessen an methodischer Qualität der Studie/Datenbasis, Präsentation und Rückbindung der Aussagen zu Nutzung und Einflussfaktoren an die konkrete Empirie)?*“: (1) Hoch, (2) mittel, (3) niedrig, (4) unklar

6.2 Praktisches Vorgehen bei der Kodierung und Extraktion

Die Pilotierung des Kodierschemas und Kodierprozesses erfolgt anhand exemplarischer Publikationen unterschiedlichen Typs durch das Projektteam im Vorfeld der Kodierung.

Der Kodierung der Studien im Volltext liegen folgende Regeln zugrunde:

- Die manuelle Kodierung erfolgt ausschließlich am Volltext in MAXQDA.
- Das Kodiersystem wird nicht verändert. Die Kodierung erfolgt auf Basis des bestehenden Kodiersystems. Neue Codes müssen im Team besprochen werden.
- Die Kodierung erfolgt auf Basis von Textstellen in den Volltexten. Dies gewährleistet die inhaltliche Nachvollziehbarkeit der Kodierung, ermöglicht deskriptive bzw. narrative Ergänzungen der Kodiererergebnisse in Veröffentlichungen und erlaubt eine Qualitätssicherung des Kodierprozesses.
- Für Codes zu Dokumenteigenschaften wie z.B. "Typ der Publikation" oder "Sprache" genügt ein Code zu Beginn des Dokumentes losgelöst vom Text.
- Die Kodierung findet überwiegend auf Ebene spezifischer Subcodes statt. Zutreffende Kategorien müssen nur einmal pro Dokument vergeben werden, d.h. es müssen nicht alle relevanten Textstellen eines Dokuments (z.B. zum Forschungsdesign) kodiert werden. Eine aussagekräftige Passage reicht aus. Zum exemplarischen, vertiefenden Verständnis der einzelnen Faktoren sollen aufschlussreiche Passagen möglichst vollumfänglich und ggf. ergänzt durch Memos für die kodierten Selektionen kodiert werden.
- Ein Codekategorie (z.B. *outcome*) kann mehrfach und auch gegenteilig (z.B. als hinderlich und förderlich) verteilt werden, wenn verschiedene Aspekte im Text konkret angesprochen werden (Bemerkungen am Rande oder im Nebensatz müssen nicht codiert werden). Beispiel *outcome*: Ein Text kann sowohl auf *use* als auch auf *influence* eingehen. Dann sollte beides codiert werden.
- Aspekte, die im Text nicht angesprochen werden, werden auch nicht kodiert. Wichtig ist, dass für jedes Dokument trotzdem das vollständige Set an Codes geprüft wird.
- Für einige Code-Kategorien existiert nur ein Top Level-Code ohne Subcodes (bspw. "Theorie" oder "Stakeholder"). Für diese Kategorien ist eine umfassende Kodierung relevanter Textstellen für eine nachträgliche Kategorienbildung und Auswertung essenziell. Die Pilotierung hat gezeigt, dass eine Kategorienbildung für diese Aspekte vorab nicht sinnvoll ist.
- Eigene Interpretationen sollen möglichst vermieden werden. Es werden nur Zusammenhänge codiert, die von den Autoren konkret benannt werden - eine zusammenfassende Interpretation in der Konklusion zählt auch hierzu.
- Texte, die im Rahmen der Volltextsichtung doch nicht die Screening-Kriterien erfüllen, werden über den Code „Exclusion“ aus dem finalen Analysesample ausgeschlossen. Dies betrifft vor allem Texte, die trotz einschlägigem Abstract keine Zusammenhänge zwischen Datennutzung und Einflussfaktoren herstellen. Der Ausschlussgrund wird im Dokumentenmemo dokumentiert.

7 Literatur

Schlüsselliteratur zum methodischen Vorgehen im Scoping Review:

Peters, M. D. J., McInerney, P., Munn, Z., Tricco, A. C., & Khalil, H. (2020). Chapter 11: Scoping reviews. In *JBI Manual for Evidence Synthesis*. JBI. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-12>

Pollock, D., Davies, E. L., Peters, M. D. J., Tricco, A. C., Alexander, L., McInerney, P., Godfrey, C. M., Khalil, H., & Munn, Z. (2021). Undertaking a scoping review: A practical guide for nursing and midwifery students, clinicians, researchers, and academics. *Journal of Advanced Nursing*, 77(4), 2102–2113. <https://doi.org/10.1111/jan.14743>

Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., K. O'Brien, K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., D.J. Peters, M., Horsley, T., Weeks, L., Hempel, S., A. Akl, E., Chang, C., McGowan, J., Stewart, L., Hartling, L., Aldcroft, A., G. Wilson, M., Garritty, C., ... E. Straus, S. (2018). PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Annals of Internal Medicine*. <https://doi.org/10.7326/M18-0850>

Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>

Für eine spätere Aufbereitung als *evidence gap map/systematic map* kann insbesondere auf folgende Literatur zurückgegriffen werden:

Simonovich, S., & Florczak, K. L. (2018). Re-Envisioning Evidence Gap Maps With Qualitative Research. *Nursing Science Quarterly*, 31(4), 325–329. <https://doi.org/10.1177/0894318418792882>

Snilstveit, B., Vojtkova, M., Bhavsar, A., & Gaarder, M. (2013). *Evidence Gap Maps—A Tool for Promoting Evidence-Informed Policy and Prioritizing Future Research* (SSRN Scholarly Paper 2367606). <https://papers.ssrn.com/abstract=2367606>

Literatur zur Auswahl von Datenbanken:

Aksnes, D. W., & Sivertsen, G. (2019). A Criteria-based Assessment of the Coverage of Scopus and Web of Science. *Journal of Data and Information Science*, 4(1), 1–21. <https://doi.org/10.2478/jdis-2019-0001>

Gusenbauer, M. (2022). Search where you will find most: Comparing the disciplinary coverage of 56 bibliographic databases. *Scientometrics*, 127(5), 2683–2745. <https://doi.org/10.1007/s11192-022-04289-7>

Gusenbauer, M., & Haddaway, N. R. (2020). Which academic search systems are suitable for systematic reviews or meta-analyses? Evaluating retrieval qualities of Google Scholar, PubMed, and 26 other resources. *Research Synthesis Methods*, 11(2), 181–217. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1378>

Schlüsselliteratur für Kategoriensystem zu Einflussfaktoren der Evidenznutzung:

Isett, K. R., & Hicks, D. (2020). Pathways From Research Into Public Decision Making: Intermediaries as the Third Community. *Perspectives on Public Management and Governance*, 3(1), 45–58. <https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvz020>

Johnson, K., Greenesid, L. O., Toal, S. A., King, J. A., Lawrenz, F., & Volkov, B. (2009). Research on Evaluation Use. A Review of the Empirical Literature From 1986 to 2005. *American Journal of Evaluation*, 30(3), 377–410.

Rickinson, M., Cirkony, C., Walsh, L., Gleeson, J., Cutler, B., & Salisbury, M. (2022). A framework for understanding the quality of evidence use in education. *Educational Research*, 64(2), 133–158. <https://doi.org/10.1080/00131881.2022.2054452>

Weitere, in diesem Protokoll zitierte Literatur:

Alkin, M. C., & Taut, S. M. (2002). Unbundling evaluation use. *Studies in Educational Evaluation*, 29(1), 1–12. [https://doi.org/10.1016/S0191-491X\(03\)90001-0](https://doi.org/10.1016/S0191-491X(03)90001-0)

Amara, N., Ouimet, M., & Landry, Ré. (2004). New Evidence on Instrumental, Conceptual, and Symbolic Utilization of University Research in Government Agencies. *Science Communication*, 26(1), 75–106. <https://doi.org/10.1177/1075547004267491>

Bellmann, J. (2016). Datengetrieben und/oder evidenzbasiert? Wirkungsmechanismen bildungspolitischer Steuerungsansätze. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 19(S1), 147–161. <https://doi.org/10.1007/s11618-016-0702-6>

Hillebrandt, M. (2020). Keeping One's Shiny Mercedes in the Garage: Why Higher Education Quantification Never Really Took Off in Germany. *Politics and Governance*, 8(2), 48–57. <https://doi.org/10.17645/pag.v8i2.2584>

Janson, K. (2014). *Absolventenstudien. Ihre Bedeutung für die Hochschulentwicklung. Eine empirische Betrachtung*. Waxmann.

King, J. A., & Alkin, M. C. (2019). The Centrality of Use: Theories of Evaluation Use and Influence and Thoughts on the First 50 Years of Use Research. *American Journal of Evaluation*, 40(3), 431–458. <https://doi.org/10.1177/1098214018796328>

Knott, J., & Wildavsky, A. (1980). If Dissemination Is the Solution, What Is the Problem? *Knowledge*, 1(4), 537–578. <https://doi.org/10.1177/107554708000100404>

Langer, L., Tripney, J., & Gough, D. (2016). *The Science of Using Science: Researching the Use of Research Evidence in Decision-Making*. Social Science Research Unit, UCL Institute of Education, University College London. <http://eppi.ioe.ac.uk/cms/Portals/0/PDF%20reviews%20and%20summaries/Science%20Technical%20report%202016%20Langer.pdf?ver=2016-04-18-142648-770>

Mark, M. M., & Henry, G. T. (2004). The Mechanisms and Outcomes of Evaluation Influence. *Evaluation*, 10(1), 35–57. <https://doi.org/10.1177/1356389004042326>

Nutley, S. M., Walter, I., & Davies, H. T. O. (2003). From Knowing to Doing: A Framework for Understanding the Evidence-into-Practice Agenda. *Evaluation*, 9(2), 125–148. <https://doi.org/10.1177/1356389003009002002>

Nutley, S. M., Walter, I., & Davies, H. T. O. (2007). *Using evidence: How research can inform public services* (1. Aufl.). Bristol University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt9qgwt1>

Oliver, K., Innvar, S., Lorenc, T., Woodman, J., & Thomas, J. (2014). A systematic review of barriers to and facilitators of the use of evidence by policymakers. *BMC Health Services Research*, 14(1), 2. <https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-2>

Pausits, A., & Campbell, D. F. J. (2017). Heiß-kalte Partnerschaft: Zwangsehe, Rosenkrieg? Forschung und Management der Hochschulen auf dem Prüfstand. *Wissenschaftsmanagement*, 2017(3), 18–21.

- Prenzel, M., & Lange, S. (2017). Evidenzbasierte Governance von Organisationen in Forschung und Lehre – Erwartungen an die Wissenschafts- und Hochschulforschung. *Hochschulmanagement*, 39(1), 10–21.
- PRISMA-P Group, Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., Shekelle, P., & Stewart, L. A. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. *Systematic Reviews*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1>
- Rickinson, M., Cirkony, C., Walsh, L., Gleeson, J., Salisbury, M., & Boaz, A. (2021). Insights from a cross-sector review on how to conceptualise the quality of use of research evidence. *Humanities and Social Sciences Communications*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.1057/s41599-021-00821-x>
- Weiss, C. H. (1979). The Many Meanings of Research Utilization. *Public Administration Review*, 39(5), 426. <https://doi.org/10.2307/3109916>
- Ziegele, F., & Vossensteyn, H. (2017). Von der Hochschulforschung in die Managementpraxis. Leitlinien für eine ertragreiche Kooperation zwischen Hochschulforschung und Hochschulmanagement. Ergebnisse des 14. Osnabrücker Kolloquiums zum Hochschul- und Wissenschaftsmanagement an der Hochschule Osnabrück. *Wissenschaftsmanagement*, 3, 16–17.